

ÁMBITOS

REVISTA DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

Ámbitos es una revista científica de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con carácter internacional y publicación semestral, cuyos trabajos son revisados por pares e incluidos de manera sistemática al menos en las siguientes bases de datos: DIALNET (Universidad de La Rioja), ISOC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), LATINDEX (Sistema de Información para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal de la Universidad Nacional de México) y REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de España).

ÁMBITOS. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 15 (enero-junio, 2006).
2ª Época.

CONSEJO DE REDACCIÓN:

- Editor y Director: D. Francisco Miguel Espino Jiménez.
- Vicedirectora: D^a. Soledad Gómez Navarro.
- Secretaria: D^a. Inmaculada de Castro Peña.
- Tesorero: D. Salvador Buades Castell.
- Vocales: D^a. Josefa Polonio Armada.
D. Alfonso Zamorano Aguilar.
D. Miguel Ángel Martín López.
D^a. Almudena Villegas Becerril.

COMISIÓN CIENTÍFICA:

- Prof. Dr. D. Alberto Villar Movellán.
- Prof. Dr. D. Antonio Barragán Moriana.
- Prof. Dr. D. Juan Francisco Rodríguez Neila.
- Prof. Dr. D. Emilio Cabrera Muñoz.
- Prof. Dr. D. Jesús Peláez del Rosal.
- Prof. Dr. D. Fernando López Mora.
- Prof. Dr. D. Jaime Loring Miró.
- Prof. Dr. D. Enrique Soria Mesa.
- Prof. Dr. D^a. Pilar Moraleda García.
- Prof. Dr. D^a. María del Carmen Gordillo Vázquez.
- Prof. Dr. D^a María Ángeles Hermosilla Álvarez.
- Prof. Dr. D. Octavio Salazar Benítez.
- Prof. Dr. D^a. María Dolores Adam Muñoz.
- Prof. Dr. D. Antonio Garrido Aranda.
- Prof. Dr. D. Pedro Ruiz Pérez.

EDITA: *Asoc. de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades (A.E.C.S.H.)*.
Apartado de Correos nº 10. 14550 Montilla (Córdoba). Tels: 957 68 84 68 - 957 65 46 90.
www.aecsh.org
ambitos@mixmail.com

ISSN: 1575-2100
D.L.: CO-659-99

Imprime: Gráficas Mvnda.
Avda. Marqués de la Vega de Armijo, 53.
Teléfono y Fax: 957 65 30 09.
14500 Montilla (Córdoba).

Esta publicación no se hace responsable de las opiniones expuestas por los autores de los artículos.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
REPUBLICANOS Y MONARQUICOS	9
PEDRO LUIS PÉREZ FRIAS «Malagueños en la élite militar de poder durante el reinado de Alfonso XIII».....	11
JOSEFA POLONIO ARMADA «Vida, fulgor y caída de un republicano. Antonio Jaén Alcaide, primer alcalde republicano de Montilla, 1914-1918».....	25
ADOLFO HAMER FLORES «Política educativa y enseñanza primaria durante la Segunda República. Notas sobre el caso de La Carlota (Córdoba)»	45
MISCELÁNEA	61
FRÉDÉRIC DUHART OLIVER MEINHARDT HAID RICHARD TELLSTRÖM «Sobre la pizza. Identificación y apropiación alimenticias en el mundo contemporáneo»	63
PABLO GALINDO CALVO «Ética empresarial y progreso socioeconómico en Andalucía»	69
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS	81
CUENCA TORIBIO, J. M. <i>Historia General de Andalucía.</i> (Fernando López Mora)	81
PÉREZ MARÍN, M. D. <i>Escolapias en Andalucía.</i> (Fernando López Mora)	82
DÍEZ GARCÍA, J. <i>La educación primaria en Córdoba y su provincia desde 1854 a 1868:</i> <i>(el nacimiento de la escuela pública cordobesa).</i> (Fernando López Mora)	84
BUGUELLA ALTAMIRANO, M. <i>Montilla según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 1752.</i> (Soledad Gómez Navarro)	85

SUMARIO DEL NÚMERO 14 DE <i>ÁMBITOS</i>	89
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS	91
BASES PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES EN LA COLECCIÓN CUADERNOS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA A.E.C.S.H.	93
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN	95

Política educativa y enseñanza primaria durante la Segunda República. Notas sobre el caso de La Carlota (Córdoba)

Adolfo Hamer Flores

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Resumen:

En este trabajo de investigación sobre la Historia de la Educación en España, se pone de manifiesto la importancia de un período relevante (1931-1936), debido al impulso de las grandes transformaciones educativas y sociales que se producen en la enseñanza en general, y especialmente en la Primaria, desde la Constitución de 1931. Para ilustrar estos aspectos se presenta en este trabajo el caso de La Carlota (Córdoba). Allí, las autoridades republicanas desplegaron de inmediato una intensa actividad encaminada a mejorar el nivel educativo; sin embargo, los mayores esfuerzos se harían entre febrero y julio de 1936. Asimismo se analiza la labor reformista de los ediles socialistas en su ayuntamiento.

Palabras clave:

Segunda República, política educativa, enseñanza primaria, La Carlota (Córdoba), 1931-1936.

Educational policy and primary teaching during the Spanish Second Republic. Notes of the case of La Carlota (Cordoba)

Abstract:

This is a research work into a relevant period (1931-1936) in the History of Education in Spain. Importance is due to the impulse of major educational and social changes taking place in general education and, most particularly, in Primary Education since 1931 Constitution. To exemplify these aspects, present work shows results for the case of La Carlota (Cordoba). There, the republican authorities displayed at once an intensive activity focused to improve the educational level; however, the bigger effort was made between February and July of 1936. We emphasize the reformist work carried out by the socialist councillors.

Key words:

Spanish Second Republic, educational policy, primary teaching, La Carlota (Cordoba), 1931-1936.

1. INTRODUCCIÓN

La abundante bibliografía que desde hace varios años se viene ocupando de la Segunda República española parece coincidir en la valoración de ésta como un periodo especialmente fecundo para la sociedad española y, sobre todo, para el ámbito pedagógico. Siendo este último, sin duda, el aspecto más importante del proyecto

republicano; no en vano el primer Decreto del Gobierno Provisional de 1931 tuvo como objeto la educación¹.

En este sentido, y teniendo en cuenta el empuje que vienen mostrando los estudios de ámbito local y provincial tras una etapa inicial de estudios de corte sistemático y generalizador², nosotros pretendemos aquí acometer un estudio histórico-pedagógico de carácter local; con el objetivo final de que pueda contribuir a mejorar los

¹ Concretamente, esta disposición normativa permitía, en las regiones españolas con lengua propia, impartir la educación en la lengua materna. Una medida plasmada posteriormente en el artículo 50 de la Constitución de 1931: «Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República» (*Gaceta de Madrid* de 10 de diciembre de 1931).

² Véanse, entre otros, J. BENVENUTY MORALES, *Educación y política educativa en Cádiz durante la Segunda República (1931-1936). Análisis de la reforma*, Cádiz, 1987; C. LOZANO SEIJAS, *La educación republicana, 1931-1939*, Barcelona, 1980; A. MOLERO PINTADO, *La reforma educativa de la Segunda República española. Primer bienio*, Madrid, 1977; M. C. PALMERO CÁMARA, *Educación y sociedad en La Rioja republicana (1931-1936)*, Salamanca, 1990; M. PÉREZ GALÁN, *La enseñanza en la Segunda República española*, Madrid, 1975; C. RUIZ RODRIGO, *Política y educación en la II República (Valencia 1931-1936)*, Valencia, 1993.

análisis generales, pues para nadie es un secreto que la República presenta una problemática particular y diferenciada en las distintas provincias, así como en sus localidades.

Geográficamente nos hemos centrado en la localidad cordobesa de La Carlota. No ocultamos que en esta elección nos ha movido, sobre todo, nuestra vinculación personal a la realidad colona; pero no sólo esto. Para la provincia de Córdoba carecemos aún de un estudio monográfico sobre esta etapa, por lo que nuestra aportación puede contribuir en alguna medida al conocimiento de la educación cordobesa durante en la Segunda República.

Unos argumentos que nos han llevado, metodológicamente, a considerar la educación en este municipio como parte de una realidad educativa más amplia, encuadrada en un proceso histórico de larga duración. En este sentido, aspiramos a describir, comprender y explicar la proyección pedagógico-educativa, cultural y social de la Segunda República española en una localidad de mediano tamaño del mediodía peninsular³.

Como fuentes primarias hemos utilizado los fondos documentales archivados en el Ayuntamiento de La Carlota que, a pesar de su carácter fragmentario y estado incompleto, nos permiten en buena medida un acercamiento cabal a la realidad educativa colona durante la Segunda República. Entre ellas, los documentos más consultados han sido los procedentes del Consejo Local de Primera Enseñanza⁴, así como los libros de actas de sesiones del Ayuntamiento.

Igualmente, hemos hecho uso de diversos testimonios orales. La práctica inexistencia de documentos referentes a algunas cuestiones tan importantes como la infraestructura educativa en el término municipal colono en los años anteriores a la Segunda República, ciertamente, nos forzaban a no despreciar esta fuente. Y no nos equivocábamos, su uso ha sido esencial⁵.

2. LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN LA ESPAÑA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

La proclamación de la Segunda República tras la derrota electoral, en la mayor parte de las capitales de provincia y en las grandes ciudades, de los partidos monárquicos en las elecciones municipales de abril de 1931, supuso el inicio de una etapa breve, pero intensa, en la mejora del nivel de educación y de acceso a la cultura de la

Cartel alegórico de la Segunda República española (1931). Fuente: CARULLA, J. y A., *La Guerra Civil en 2000 carteles. República, Guerra Civil, Posguerra*, Vol. 1, Barcelona, 1996, p. 102.

población española. Una necesidad perentoria si consideramos que la tasa de analfabetismo afectaba por aquel entonces casi a un tercio del censo nacional⁶ y que un altísimo porcentaje de la población alfabetizada vivía casi al margen de los libros y la cultura.

Se inauguraba así, por vez primera en nuestra historia, un periodo en el que la cultura se entendió como un bien común y no como un privilegio de las clases acomodadas. De ahí el enorme interés mostrado en la reforma de la educación, y en la preocupación por la cultura; con objeto de que por fin alcanzasen al conjunto de la población.

³ En 1930, La Carlota tenía 8.864 habitantes de hecho y 9.283 de derecho (Archivo Municipal de La Carlota -en adelante A.M.L.C.-, *Padrón Municipal de habitantes de 1930*). Sin embargo, se hallaba aquejada por un poblamiento muy disperso. En concreto, sólo el 23'43% de la población de hecho residía en el casco urbano principal.

⁴ El hecho de que el Consejo Local de Primera Enseñanza se ubicase en la planta superior de las Casas Consistoriales ha hecho posible el que se haya conservado parte de su documentación en un legajo y varios libros del archivo municipal. Ahora bien, lamentablemente, este Consejo no empleó el interés que cabría esperar en la clasificación y conservación de documentación que generaba y recibía. Tanto es así que, por ejemplo, las actas de sesiones de este organismo no se redactaron en un libro, como era lo habitual en otras localidades, sino que se plasmaron en pliegos sueltos que ni siquiera se tomaron la molestia de coser o encuadernar; de ahí que sólo se conserven algunas de ellas.

⁵ Con objeto de alcanzar la máxima rigurosidad histórica posible, el que suscribe estas líneas sólo ha plasmado en este trabajo los datos suministrados por testigos directos (o, en su defecto, por familiares muy cercanos) de los hechos históricos. Obviamente, de este modo, aquellos otros transmitidos de padres a hijos hasta nuestros días; pues aunque no dudamos de su veracidad, nos parece demasiado arriesgado el plasmarlos sin haber alcanzado un grado suficiente de verificación y contraste. Sin ánimo de desmerecer ninguno, nos gustaría agradecer especialmente el interesante testimonio de Carmen Márquez Vidal.

⁶ M. PÉREZ GALÁN, *La Enseñanza en la Segunda...*, pp. 45-47.

Asimismo, no cabe duda de que la Segunda República Española, desde su implantación, consideraría la reforma de la enseñanza como un elemento vital e imprescindible para su propia permanencia como sistema político. El sistema educativo fomenta la legitimación del sistema político y contribuye a la creación de un conjunto de valores sobre los cuales se sustenta la organización política. De ahí el afán por sustituir los viejos y dogmáticos esquemas educativos entonces vigentes por una instrucción más acorde con los nuevos principios e ideales democráticos que se deseaban implantar y autentificar. Para lograr este fin los gobernantes republicanos promovieron una acentuada reestructuración del sistema educativo, especialmente fructífera durante el primer bienio (1931-1933), gracias a al trabajo desplegado por Marcelino Domingo en el Ministerio de Instrucción Pública y Rodolfo Llopis en la Dirección General de Primera Enseñanza⁷.

Para llevar a cabo la mencionada reforma educativa, la República se inspiró en las corrientes de pensamiento pedagógico más afines con sus opciones políticas, tales como la experiencia de la Institución Libre de Enseñanza o la adopción de los principios liberales y laicos. La formación del ciudadano para la democracia se erigía de este modo en la finalidad de la educación y el medio para la obtención de ese fin pasaba inevitablemente por la consideración de la enseñanza como una tarea esencial del Estado.

Ahora bien, el examen de los acontecimientos y procesos relativos a la reforma del sistema educativo español, que se sucedieron a lo largo del lustro republicano, refleja la existencia de unas etapas muy distintas entre sí. Nada más proclamarse el nuevo régimen republicano, se inicia un programa de cambios en la política educativa. Ahora, frente al discurso educativo eminentemente católico desplegado por la Monarquía y la Dictadura, se pretendería una enseñanza obligatoria y gratuita, laica y única, donde no sólo los pudientes económicamente pudiesen acceder al estudio. Así, de la mano de Marcelino Domingo Sanjuán, se dictan una serie de decretos con el fin de agilizar unas transformaciones que se antojaban tan urgentes que no convenía esperar a que la nueva Constitución estuviese aprobada. De este modo, en el mismo mes de abril de 1931 se regularía el bilingüismo en las escuelas catalanas. Y en mayo, por un lado, se reorganizaría el Consejo de Instrucción Pública, que ahora adquiriría funciones consultivas relativas a planes de estudio, creación y supresión de centros, aprobación de libros de texto y provisión de cátedras; y, por otro, se dispondría la no obligatoriedad de la instrucción religiosa, dejando al arbitrio de los padres la decisión de que

El maestro nacional Ángel García Santos con sus alumnos en el patio del Ayuntamiento de La Carlota en junio de 1932. Detrás del grupo puede observarse una bandera republicana. Fuente: *La Crónica de La Carlota*, nº 19 (marzo de 2005), p. 16.

sus hijos la recibieran o no, al tiempo que se concedía a los maestros el derecho a negarse a impartir este tipo de enseñanza.

Asimismo, dentro de la preocupación de la Segunda República por la extensión de la cultura popular, hay que citar como una de sus realizaciones más importantes la creación del Patronato de Misiones Pedagógicas por Decreto de 29 de mayo de 1931. Sus integrantes, conocidos como los *misioneros*, iban por los pueblos desarrollando diversas actividades como charlas, proyecciones cinematográficas o representaciones teatrales. Después de la estancia, dejaban una biblioteca en el lugar⁸. Por otro lado, también destaca la institución de los Consejos Universitarios, Provinciales, Locales y Escolares, los cuales asumirían funciones administrativas y técnicas en el ordenamiento educativo y supondrían un intento de acercamiento entre los tres niveles de enseñanza.

Pero lo que más caracteriza a la política educativa del Gobierno Provisional es, sin duda, su especial empeño en la aplicación de nuevos sistemas pedagógicos, la contratación de maestros cualificados para desempeñar la labor docente y, sobre todo, la construcción de escuelas. Una estrategia esta última que llevó a la elaboración del Plan quinquenal, con el que se pretendía la creación de 5.000 escuelas anuales; y que sería aprobado con rango de Ley posteriormente en las Cortes Constituyentes en octubre de 1931.

No obstante, a las dificultades implícitas que suponía llevar a buen término tan ambicioso programa reformista, deben añadirse las limitaciones que la propia realidad impuso: bajas tasas de escolarización, altísimos índices de analfabetismo, y carencia de maestros y escuelas, a lo cual vino a añadirse la férrea resistencia desplegada por los grupos conservadores, especialmente los integrados en la Iglesia,

⁷ G. GÓMEZ ORFANEL, «Panorama de las diversas tendencias educativas del siglo XX», *Revista de Educación*, 242 (enero-febrero 1976), p. 6.

⁸ F. CANES GARRIDO, «Las misiones pedagógicas: educación y tiempo libre en la Segunda República», *Revista Complutense de Educación*, 4/1 (1993), p. 150.

que veían peligrar con estas medidas el control y la influencia que hasta entonces había ejercido sobre la enseñanza y, a través de ella, sobre amplios sectores sociales.

El inicio, en 1933, del bienio radical-cedista supuso para la enseñanza la puesta en marcha de una serie de modificaciones que implicarían un espectacular retroceso respecto a los logros obtenidos por el Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes. De este modo, para el caso concreto que aquí nos ocupa, la instrucción primaria, la Inspección fue objeto de profundas modificaciones. Se liquida la Inspección General por Decreto de 23 de julio de 1935 y se deja sin efecto la inamovilidad de los Inspectores por el Decreto de 26 de noviembre de 1935, con lo que estos profesionales quedaban sometidos a la discrecionalidad ministerial, que podía proceder al traslado de residencia por interés de servicio. En la misma línea de revisionismo estuvo también el espectacular retroceso que experimentó el plan de construcciones escolares, tendiendo como consecuencia una disminución de las colaboraciones entre el Estado y los Ayuntamientos.

Finalmente, el triunfo de la coalición de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 significó una vuelta a la política educativa desarrollada durante el Gobierno Provisional y el primer bienio en un intento de rescatar los orígenes de la reforma. El Decreto de 4 de marzo de 1936 restablecería la suprimida Inspección General así como la inamovilidad de los Inspectores. Asimismo, con respecto a las construcciones escolares, se intenta el relanzamiento del Plan quinquenal⁹.

3. LA CARLOTA, 1931-1936. APROXIMACIÓN A SU REALIDAD EDUCATIVA

«[...] Jamás podremos hablar dignamente de civilización ni de cultura sin haber puesto los medios para alcanzarla a los hombres modestos y trabajadores cuyo cerebro como el de todos está apto para formar parte en el concierto de las ideas, y del cual tan torpe y estúpidamente se les aleja, hasta que todas las profesiones sean asequibles a todas las situaciones sociales; y es tan enorme el caudal que se desliza improductivo y despreciado que si las enseñanzas pudieran recibirlas los postergados se operaría un resurgimiento imponente de la verdadera cultura. La enseñanza como la justicia debe ser gratuita, mientras tanto ni de una ni de otra puede hablarse [...]»¹⁰.

3.1. Los edificios escolares. Creación y construcción de escuelas públicas primarias

Todo parece indicar que a comienzos de la etapa republicana La Carlota contaba con un total de trece escuelas: cuatro en su casco urbano¹¹ y nueve distribuidas por su término municipal¹². Una cifra a todas luces insuficiente, especialmente si tenemos en cuenta su elevado número de habitantes y lo disperso del poblamiento¹³.

Ahora bien, en este nuevo periodo político español, y sobre todo durante su primer bienio, se van a poner en marcha una serie de reformas destinadas a impulsar la instrucción pública, que supondrán la creación de un elevado número de escuelas y centros de enseñanza secundaria. Por lo que a La Carlota respecta, estas reformas supusieron la creación de siete nuevas escuelas durante el verano de 1931.

Por el Decreto de 7 de agosto de 1931 sobre creación de escuelas, a La Carlota le correspondieron seis: una de párvulos en la capital y cinco mixtas en el término municipal (La Barriaga, Departamento 3º, El Garabato, La Paz y El Rinconcillo). Unos locales que el municipio debía construir en un plazo determinado, pues entonces la instrucción primaria era responsabilidad de los ayuntamientos. Pero como ocurrió en otros pueblos de España, las arcas municipales colonas no podían hacer frente a los gastos de estas obras; de ahí que se acordase el solicitar al Consejo Provincial de Primera Enseñanza la exención total de aportaciones de este municipio en la construcción y dotación de los cinco edificios de su término municipal, comprometiéndose éste, y ello «haciendo un esfuerzo», sólo a facilitar los solares y a proporcionar un local adecuado para la escuela de párvulos en una dependencia de la Casa Consistorial¹⁴. Asimismo, por una comunicación del Inspector Provincial de Primera Enseñanza de 18 de agosto de ese mismo año, se determinó la creación en Los Algarbes de una escuela nacional de niños, pasando a ser sólo de niñas la de carácter mixto hasta entonces existente¹⁵.

La referida imposibilidad del Ayuntamiento para afrontar la construcción de edificios escolares, le llevará a gestionar el arrendamiento de distintos locales para escuelas¹⁶. Desde estos momentos, La Carlota contará con un total de veinte centros escolares: uno de párvulos, siete escuelas nacionales mixtas, seis escuelas nacionales de niños

⁹ J. BENVENUTY MORALES, *Educación y política educativa en...*, pp. 33-38; M.C. PALMERO CÁMARA, *Educación y sociedad en La Rioja...*, pp. 49-58.

¹⁰ R. BERNIER, «Egoísmo», *El Popular*, 28 de febrero de 1931. Deseo expresar aquí mi más sincero agradecimiento a Pilar Bernier Delgado, hija de Rafael Bernier, por haberme facilitado, entre otros, este interesante artículo.

¹¹ Eran dos escuelas unitarias de niños y otras dos de niñas. Todas se ubicaban en la planta alta del Ayuntamiento, precisamente en unas dependencias resultado de la adaptación en 1929 del antiguo teatro municipal.

¹² Se trataba de tres escuelas mixtas (Los Algarbes, Chica Carlota, Aldea Quintana), tres unitarias de niños (El Arrecife, Las Pinedas, La Fuencubierta) y otras tres unitarias de niñas (El Arrecife, Las Pinedas, La Fuencubierta).

¹³ Esta situación llevó a no pocos particulares a gestionar una educación privada para sus hijos. En este sentido, sabemos por testimonios orales que en zonas como el Departamento 3º de La Carlota, en los años anteriores a la Segunda República, varios padres de familia alquilaban una casa para que un maestro enseñase en ella a sus hijos a leer y a escribir.

¹⁴ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 32, pp. 118-119. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 22 de agosto de 1931.

¹⁵ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 32, p. 122. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 5 de septiembre de 1931.

¹⁶ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 32, p. 136. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 17 de octubre de 1931. En esta fecha, el concejal Francisco Afán Otero da cuenta a la Corporación de haberse encontrado locales para las escuelas recién creadas en los Departamentos 1º, 2º y 3º, en La Barriaga y en El Rinconcillo.

y otras seis de niñas. Unos locales generalmente en no muy buenas condiciones materiales y de dotación de material escolar¹⁷. Tanto es así que en 1936, ante la falta de edificios adecuados, se llegaría incluso a acordar el solicitar al Estado la cesión de varias iglesias de los Departamentos, que permanecían cerradas, para dedicarlas a locales escuelas¹⁸.

elogiados unánimemente»²⁰. Desde este momento, se toma la determinación de aplicar en La Carlota todos los preceptos posibles de las disposiciones legales decretadas en materia de construcción de edificios escolares por parte de la Cortes Constituyentes y Gobierno de la República española²¹. Un acuerdo que sería celebrado por varios concejales colonos,

Tabla 1
Escuelas nacionales de La Carlota durante la Segunda República

ESCUELA	UBICACIÓN	MAESTRO/A	
		1932	1935
Nacional de niños nº 1 de La Carlota	La Carlota	Ángel García Santos	Francisco Luque Nadales
Nacional de niños nº 2 de La Carlota	La Carlota	Leandro García Serrano	Modesto Cabezas Fernández
Nacional de niñas nº 1 de La Carlota	La Carlota	Encarnación Martín Domínguez	Encarnación Martín Domínguez
Nacional de niñas nº 2 de La Carlota	La Carlota	María Ana Saldaña Sicilia	Ana Saldaña Sicilia
Nacional de párvulos de La Carlota	La Carlota	Herminia López Fernández	Antonia Moreno Pozuelo
Nacional mixta de "La Paz"	Dpto. 1º	Antonio Quesada Gordo	Juan González Salinas
Nacional de niños "2º Departamento"	Dpto. 2º	Juan Sánchez de Medina García	Eusebio Revuelto Torrallas
Nacional de niñas "2º Departamento"	Dpto. 2º	Fulgencia Lara Gutiérrez	María Luisa Alfaro Sánchez
Nacional mixta "Departamento 3º"	Dpto. 3º	Cipriano Guillén de la Cruz	Crisanto Luna Ribera
Nacional de niños "4º Departamento"	Dpto. 4º	Antonio Reina León	José Jiménez Cubero
Nacional de niñas "4º Departamento"	Dpto. 4º	Carmen Mesa Aguilar	Mª Dolores González García
Nacional mixta de "El Garabato"	Dpto. 5º	Manuel Porras González	José Losada Campo
Nacional mixta de la "Chica Carlota"	Dpto. 6º	Dolores Acebal Sierra	Dolores Acebal Sierra
Nacional de niños "Las Pinedas"	Dpto. 7º	Jacinto Lamas Ruiz	Jacinto Lamas Ruiz
Nacional de niñas "Las Pinedas"	Dpto. 7º	Leocadia Fuentes Reyes	María del Pilar Luque
Nacional mixta "La Barriaga"	Dpto. 7º	Antonio Linares Hoyos	Juan Gil Villegas
Nacional mixta del "Rinconcillo"	Dpto. 8º	José García González	Antonio L. Pérez de Luque
Nacional de niños de "Fuencubierta"	Dpto. 9º	Manuel Fernández Ramos	Félix Mesa Tienda
Nacional de niñas de "Fuencubierta"	Dpto. 9º	Encarnación Fernández Hoyos	Teresa de J. Gadea Romero
Nacional mixta de "Aldea Quintana"	Dpto. 10º	María Luisa Alfaro	Matilde Vasconi Cobos

Fuente: A.M.L.C., caja 564. Elaboración propia.

En cualquier caso, los trámites para construir las escuelas necesarias continuaron; sobre todo por el especial interés de los cuatro concejales socialistas presentes en el Ayuntamiento (Francisco Afán Otero, José Escribano Jiménez, Antonio Reif Ariza y Francisco Carmona Bermudo). Una tarea que se vería facilitada por el hecho de que éstos serían, entre febrero de 1932 y octubre de 1934, los únicos integrantes de la Comisión Gestora Municipal. Es más, tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, de nuevo volverían a formar parte del Ayuntamiento colono¹⁹.

Al parecer, se procedió a encargar, quizá en 1932, al arquitecto cordobés Francisco Azorín Izquierdo los planos para la construcción de quince escuelas, con sus correspondientes casas de maestro anexas; los cuales fueron recibidos a mediados de 1933, siendo «aprobados y

destacando entre ellos el caso de Antonio Postigo Castellano, que ocupaba el puesto de Primer Teniente de Alcalde, el cual

«elogió calurosamente la iniciativa de la Alcaldía, congratulándose de que haya llegado el momento de que se pueda hacer algo práctico en este asunto para dar satisfacción a las legítimas aspiraciones de este vecindario, que tanto tiempo hace viene anhelando que se ponga fin al bochornoso espectáculo de que los niños se vean obligados a recibir la instrucción primaria en locales inadecuados privados de todas las condiciones higiénicas y con una incapacidad manifiesta; y se mostró partidario de que, contando con el generoso auxilio que el Estado ofrece, en virtud de las disposiciones legales que se han leído, este municipio se decida a realizar el máximo esfuerzo en la seguridad de que los contribuyentes no han de escatimar su concurso para llevar a feliz término el ferviente

¹⁷ A.M.L.C., caja 564. Con objeto de no ser reiterativos, advertimos al lector de que todos los datos consignados en este apartado sobre la educación en La Carlota, salvo que se indique otra referencia, han sido tomados de la documentación contenida en esta caja.

¹⁸ En concreto, se acuerda pedir al Estado la cesión de las iglesias de los Departamentos 6º, 7º, 9º y 10º (A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 34, f. 29r. Sesión ordinaria de 14 de mayo de 1936). Una medida que había tenido ya un precedente similar: el arrendamiento del local independiente de la casa rectoral de Las Pinedas -en el 7º Departamento- para destinarlo a escuela durante el año 1935 (A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, p. 324. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 2 de enero de 1935).

¹⁹ Puede afirmarse, sin temor a errar, que la educación fue el principal objetivo de las autoridades municipales republicanas en La Carlota (obviamente, nos referimos sólo a las de izquierdas). La atención que se le prestó llegó a ser tal que ésta estuvo entre los puntos del orden del día en la mitad de las sesiones plenarios celebradas entre febrero y julio de 1936.

²⁰ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, p. 117. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 15 de julio de 1933.

²¹ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, p. 120. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 22 de julio de 1933.

propósito de esta Corporación de dotar al pueblo de los locales escolares que le son imprescindibles si se quiere sinceramente desterrar el analfabetismo y rectificar diametralmente la política secular de desidia y abandono de la cultura pública»²².

Pero la carencia de fondos hacía depender al Ayuntamiento de La Carlota de la concesión de subvenciones estatales. Así pues, hasta finales de junio de 1934 no se podrían iniciar los trámites para conseguir una de ellas en virtud de un Decreto publicado el diecisiete de ese mismo mes²³. No obstante, el cese de la Comisión Gestora colona por parte del Gobernador Civil de Córdoba a finales de octubre de ese año supondría una nueva ralentización, pues los nuevos concejales, mayoritariamente de derechas, apenas mostraron interés en la temática educativa. Sólo hubo una excepción: la adquisición de una biblioteca escolar para el municipio. Una iniciativa que sólo pudo llevarse a término por existir una partida con ese objetivo en el presupuesto de ese año, elaborado por la anterior corporación²⁴.

Así pues, hasta marzo de 1936 no se retomaría el proyecto de construcciones escolares. Aunque, lamentablemente, cuando ya se habían logrado las subvenciones estatales, el golpe de estado del 17-18 de julio dio al traste con el trabajo de varios años. Sin duda, el proceso de nuevas construcciones escolares de enseñanza primaria en La Carlota fue la historia de una frustración.

Conforme a un nuevo proyecto redactado por los arquitectos Moriz y Murga, el Ayuntamiento decidió solicitar una subvención de 156.000 pesetas (de las que le concedieron 144.000) para construir nueve escuelas unitarias con viviendas adjuntas para maestros²⁵ en el término municipal, y un grupo de colegios²⁶ en el casco urbano²⁷. Siendo estos últimos bastante interesantes, sobre todo por el hecho de plantear la posibilidad de sustituir en La Carlota las escuelas unitarias por grupos escolares donde cada nivel de enseñanza ocupara un aula y fuera atendido por un solo maestro, es decir, por las conocidas como escuelas graduadas. Un modelo educativo muy difundido entonces en el resto de Europa y con el que la República aspiraba a optimizar la práctica pedagógica, al menos, en los núcleos urbanos²⁸.

Por tanto, y en consonancia con lo que hemos expuesto, este municipio contó durante todo el periodo republicano con unas escuelas que, en principio, sólo eran

provisionales; y cuya situación, como también hemos mencionado, era bastante precaria. Pero veámoslo mejor en dos ejemplos concretos. En abril de 1932, el maestro de la escuela nacional mixta de La Paz nos informa de que dicha escuela se ubicaba en un local pequeño de teja y caña, con unas dimensiones de 6,60 metros de largo por 2,82 de ancho y por 2,35 de alto, con una pared de mala tierra. La clase tenía dos puertas y una ventana con hojas sin cristales. Una de esas puertas daba entrada a un pequeño patio con un pozo de agua no potable, que califica de peligroso para los niños en el recreo. Por otro lado, el edificio carecía de retrete y agua potable, hallándose la más cercana en un pozo poco profundo a unos doscientos metros. La cocina, que era la dependencia en mejores condiciones, tenía puerta y ventanas sin hojas.

Del mismo modo, la situación de la escuela nacional mixta de La Barriaga, en septiembre de 1934, no era muy diferente. Tampoco tenía retrete, la puerta de la cocina había desaparecido y el propietario de la casa había sobrecargado los graneros de la planta superior.

Tabla 2
Estadística de las escuelas nacionales de La Carlota en 1932

			Nº escuelas
Local escuela	Propietario	Estado	0
		Provincia	0
		Municipio	5
		Particulares	15
	Situación	Buen estado	7
		Mediano estado	12
		Mal estado	1
		Estado ruinoso	0
		Condiciones higiénicas	Buenas
	Malas		14
Dotación	Mobiliario	Suficiente	0
		Insuficiente	20
		Moderno	13
		Anticuado	7
	Material	Suficiente	0
		Insuficiente	20
		Moderno	10
		Anticuado	10

Fuente: A.M.L.C., caja 564. Elaboración propia.

No obstante, algunas noticias parecen indicarnos que se trabajó bastante para mejorar esta situación²⁹. Por ejemplo, podemos mencionar la petición que elevó el maestro

²² A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, p. 121. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 22 de julio de 1933.

²³ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, p. 245. Sesión ordinaria de 25 de junio de 1934.

²⁴ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, p. 319. Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 1934. El año anterior ya se había procedido a aprobar la creación de una biblioteca pública municipal, aunque no nos consta que finalmente llegase a funcionar (A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, p. 153. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 23 de septiembre de 1933).

²⁵ Se construiría una única escuela unitaria con vivienda de maestro en los Departamentos 1º, 3º, 5º, 7º y 8º; mientras que se edificarían dos en los Departamentos 2º y 9º.

²⁶ El proyecto contemplaba la construcción de seis secciones graduadas para niños y niñas, dos bibliotecas, dos salas para trabajos manuales, un comedor y cocina escolar, una vivienda para el conserje y un reconocimiento médico.

²⁷ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 34, f. 23r. Sesión extraordinaria de 21 de marzo de 1936.

²⁸ A. PASTOR UGENA, «Situación de la escuela primaria en Madrid durante la Segunda República. La acción socialista en el ayuntamiento (1931-1933)», *Revista Complutense de Educación*, 5/1 (1994), p. 282; M.C. PALMERO CÁMARA, *Educación y sociedad en La Rioja...*, p. 32.

²⁹ Esto no impediría que se llegase en alguna que otra ocasión a enfrentamientos entre distintas escuelas por la negativa de algunas a devolver a otras el material que les habían cedido temporalmente.

nacional Ángel García Santos el 21 de junio de 1933 para solicitar del Patronato de Misiones Pedagógicas una de las bibliotecas que facilitaban a las escuelas escasamente dotadas. Desafortunadamente, desconocemos si se atendió o no esta solicitud.

Asimismo, en uno de los últimos plenos municipales republicanos se acordó solicitar al Ministerio de Instrucción pública una subvención de 2.000 pesetas para crear una cantina escolar, que tendría el objetivo de evitar que hubiera niños que asistieran a las clases sin la correspondiente alimentación³⁰. No pudo llevarse a cabo, pero su aprobación nos muestra los derroteros que pudo haber seguido la educación en La Carlota de no haberse producido el alzamiento militar.

3.2. La enseñanza primaria

Sin duda alguna, fue la Enseñanza Primaria el nivel educativo sobre cuya reforma se puso mayor énfasis y sobre el que se ejecutaron más acciones tendentes a la obtención de un aumento de sus prestaciones durante el periodo republicano. No obstante, y a pesar de los innegables logros alcanzados, los resultados finales se alejarían bastante de las expectativas iniciales. Una realidad de la que no podría zafarse La Carlota. Hubo avances, sí; pero no menos cierta es su excesiva lentitud, de la que no siempre serían responsables las autoridades locales. Lamentablemente, el inicio de la guerra civil conllevaría un fuerte retroceso en materia educativa; y no sólo se frenarían las mejoras de la Segunda República, sino que también *desaparecerían* sus principales impulsores.

Durante la Segunda República el sistema educativo institucionalizado de este municipio se encontraba integrado sólo por el nivel de enseñanza primaria, que se ocupaba de la enseñanza de párvulos y de la instrucción elemental (de niños y de adultos). Ahora bien, en términos generales, esta enseñanza primaria se caracterizaría por las siguientes notas: baja calidad en la oferta escolar pública en cuanto a edificios y recursos materiales; déficit de plazas escolares; y una tasa de escolaridad que superaba levemente un tercio de la población infantil.

Como hemos afirmado, La Carlota poseía un total de veinte centros educativos. Una realidad de la que inmediata e inevitablemente se deriva la pregunta de si eran suficientes o no. Ciertamente, para el número de asistentes es probable que sí; pero en modo alguno lo eran para la cifra de niños que debían estar matriculados.

El absentismo escolar, si tomamos como base la tasa de escolaridad³¹ colona, constituyó un auténtico problema. Si tenemos en cuenta el número de niños de edad

escolar y la matrícula de alumnos, la tasa general de escolarización a finales de 1932 era del 39'76%. Por consiguiente, el 60'24%, o lo que es lo mismo 1.712 niños en edad escolar se encontraban en la calle. Unas cifras bastante elevadas con respecto a los datos provinciales y que, sin duda, encuentran gran parte de su explicación en el carácter excesivamente diseminado del poblamiento de este municipio en aquellas fechas.

Gráfico 1
Alumnos matriculados en las escuelas de La Carlota con respecto al total de población escolar (1932)

Fuente: A.M.L.C., caja 564. Elaboración propia.

Además, los que acudían a las clases ni siquiera lo hacían regularmente. Entre los meses de noviembre y enero, la asistencia descendía considerablemente; un fenómeno que hemos de relacionar tanto con el clima como con la necesidad de mano de obra en la recogida de la aceituna. Igualmente, también constatamos una menor asistencia del sexo femenino a la escuela. Una circunstancia bastante lógica y comprensible en esta etapa histórica, sobre todo si tenemos en cuenta el convencimiento popular, más arraigado en las madres que en los padres, de que las niñas «no necesitaban saber tanto como los niños». Es más, parece que incluso estuvo mal considerado socialmente el hecho de que una niña asistiese a la escuela después de aparecer de los primeros indicios de haber comenzado la pubertad. Desafortunadamente, los avances en los derechos de la mujer plasmados en la legislación de la Segunda República no tuvieron un rápido reflejo en la sociedad española.

³⁰ A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 34, f. 35r. Sesión ordinaria de 28 de junio de 1936.

³¹ Se trata de un indicador sociológico utilizado para estudiar el nivel de desarrollo educativo de una comunidad.

Gráfico 2
Movimiento estacional de la asistencia de la
población escolar a los centros educativos.
La Carlota, 1932

Fuente: A.M.L.C., caja 564. Elaboración propia.

En otro orden de cosas, y al margen de la actividad propiamente docente desarrollada en las aulas, se pondrían en marcha para los niños y niñas otras actividades educativas bastante interesantes. En este sentido, sin duda, la más destacada fue la propuesta por el maestro nacional Ángel García Santos que, aunque no sabemos si se llevó a término, nos muestra mejor que ninguna otra ese espíritu progresista del profesorado de la Segunda República. A mediados de 1933, éste elevó un escrito a la corporación municipal colona solicitando la cesión de terrenos para crear un campo escolar, que se denominaría de «Demostración Agrícola y Coto Agrícola», en el que los niños de su escuela pudiesen ver en la práctica lo explicado en clase. El Ayuntamiento, después de deliberar detenidamente la utilidad de la propuesta, y dado que no disponía de terrenos de su propiedad, acordó «proceder a su adquisición en sitio adecuado a este fin, acordando a la vez que este campo pueda dividirse en tantas partes como escuelas haya o quieran pertenecer a dicho campo de experimentación solicitado, ya sean de uno u otro sexo»³².

Asimismo, podemos mencionar también que, en febrero de 1933, el presidente de *Hydroeléctricas Genil S.A.*, empresa que surtía de flujo eléctrico a La Carlota desde comienzos de 1924, informó al alcalde de que el consejo de su empresa había decidido que para que los alumnos de las escuelas nacionales de la localidad asistiesen a las sesiones de cantos escolares organizados por el señor Ramírez,

profesor de música de la Escuela Nacional de Sevilla, y que eran radiadas por la emisora de esa ciudad, estaban dispuestos a suministrar gratuitamente el correspondiente fluido eléctrico.

Por último, y una vez realizada una panorámica de la instrucción pública, procederemos a ofrecer algunas notas acerca de la enseñanza privada; entendiendo por tal la impartida por vecinos de nuestra localidad a nivel particular bien en sus domicilios, bien en algún lugar dispuesto al efecto por los interesados o bien en la sede de alguna asociación³³. Debemos confesar que los datos de que disponemos son muy escasos, pero algunas referencias parecen indicar que a comienzos de la Segunda República existían algunos centros de este tipo, que probablemente continuarían abiertos en los años siguientes. Este es el caso, por ejemplo, del concejal socialista Antonio Postigo Castellano, que impartía clases particulares a niños en el Centro Obrero Republicano de La Carlota, y del cual nos consta que tuvo algunos problemas para seguir desempeñando esta labor a finales de 1931. El Inspector de Primera Enseñanza de Córdoba, con fecha de 4 de noviembre de 1931, instaría al presidente del Consejo Local de Primera Enseñanza de La Carlota, cuya sede se ubicaba en la escuela nacional de niños nº 2 de su casco urbano, a que investigase sobre la escuela que tenía abierta el mencionado Antonio Postigo, pues carecía de título para ello. Lamentablemente, desconocemos qué ocurriría finalmente con este asunto; pero, al parecer, éste continuó impartiendo las referidas clases hasta su fusilamiento a comienzos de la Guerra Civil.

3.3. La enseñanza de adultos

Aunque carecemos de datos precisos, todo parece indicar que al menos desde 1919 se impartían clases de adultos en el casco urbano de La Carlota³⁴. Ahora bien, el número de alumnos matriculados no creemos que fuera muy elevado; es más, es bastante posible que esta enseñanza no estuviese extendida por su término municipal, limitándose pues sólo al casco urbano³⁵. Hemos de esperar a la instauración de la República para que se procediera a una cierta *democratización* de esta actividad.

Los gobiernos de la Segunda República fueron conscientes de la necesidad de poner en marcha una política educativa tendente a erradicar el analfabetismo; no era suficiente sólo con mejorar la calidad de la enseñanza primaria. Y el medio de actuación utilizado para ello fueron las clases de adultos, con las que se aspiraba a suplir la enseñanza primaria que el joven o adulto no había recibido;

³² A.M.L.C., *Actas Capitulares*, libro 33, pp. 101-102. Sesión ordinaria, en segunda instancia, de 3 de junio de 1933.

³³ A pesar de que tenemos diversas informaciones que nos atestiguan la existencia de escuelas privadas, regentadas por su correspondiente maestro titulado, a comienzos del siglo XX; nada nos hace sospechar de su existencia en La Carlota durante la Segunda República. Así pues, parece que la enseñanza privada en esta etapa histórica se desarrolló de manera «no oficial», siendo impartida bien por particulares sin titulación de maestro o bien por maestros contratados por asociaciones obreras o grupos de padres que, ante la inexistencia de escuela en su lugar de residencia, deseaban que sus hijos aprendiesen al menos a leer y escribir.

³⁴ A.M.L.C., libro 235.

³⁵ Obviamente, nos referimos sólo a la enseñanza de adultos de carácter oficial. Por referencias orales, sabemos que en diversos puntos del término municipal de La Carlota se impartieron clases de adultos particulares en tiempos anteriores a la Segunda República.

en pocas ocasiones, y este no es el caso, esta educación fue específica, es decir, destinada a completar aspectos formativos culturales o profesionales³⁶.

A pesar de la abundancia de disposiciones legales que caracterizó a los primeros meses del Gobierno Provisional, hasta diciembre de 1932 no se ocuparía el Ministerio de Instrucción Pública de dictar normas para la recuperación de analfabetos. Así, una Orden Ministerial de 2 de diciembre, publicada cuatro días después en la Gaceta de Madrid, determinaba los objetivos de las clases, fijaba las enseñanzas mínimas y daba instrucciones sobre los procedimientos a seguir en la enseñanza de adultos. Por otro lado, establecía tres niveles de conocimientos a adquirir por los alumnos: un nivel elemental, con el objetivo específico de la alfabetización, destinado a los que no habían asistido a la escuela; un segundo nivel dirigido a los que, habiendo asistido a la escuela, no hubieran completado sus enseñanzas; y un tercer nivel para todos los adultos que aspirasen a ingresar en la Universidad³⁷.

Para el caso de nuestra localidad, obviamente, sólo se instituirían los dos primeros niveles. Y ello a partir de la disposición difundida por el Consejo Provincial de Primera Enseñanza de Córdoba a través de un oficio de 7 de diciembre de 1932. Tras ser recibida en el Consejo Local de Primera Enseñanza de La Carlota, se procedería a informar a los distintos maestros nacionales de su contenido; inquiriéndoles asimismo acerca de si estaban dispuestos a dar clases nocturnas para adultos de ambos sexos mayores de catorce años.

En los días siguientes, los referidos maestros irían comunicando su disposición a impartir dichas clases, así como la fecha de apertura de las matrículas. Finalmente, parece que el curso se inició a principios de enero de 1933 en once centros de la localidad. Una apertura que no estuvo exenta de problemas, ya que las autoridades consideraban que dichas clases sólo podían ser impartidas por maestros; un hecho que no revestiría, dentro de lo que cabe, mayor importancia en poblaciones donde había escuelas nacionales de niños y niñas, pero no ocurriría lo mismo allí donde sólo existían escuelas mixtas regentadas por maestras. Este fue el caso de la escuela nacional mixta de la «Chica Carlota», cuya maestra, doña Dolores Acebal Sierra³⁸, a pesar de que había recibido autorización para impartir clases el 10 de diciembre de 1932, no parece que pudiese finalmente hacerlo. Ello se deduce de la petición que eleva al Consejo Local de Primera Enseñanza el 1 de febrero del año siguiente en la que solicita saber si puede dar clases de adultos tal y como hacen otras maestras en la provincia; carta a la que

se le responde informándole de que en la sesión del Consejo de 28 de febrero, consultada la superioridad, se había desestimado su petición.

Tabla 3
Escuelas nacionales de La Carlota que impartían educación de adultos en el curso iniciado a comienzos de 1933

ESCUELA	UBICACIÓN	MAESTRO
Nacional de niños nº 1 de La Carlota	La Carlota	Ángel García Santos
Nacional de niños nº 2 de La Carlota	La Carlota	Leandro Serrano García
Nacional mixta de "La Paz"	Dpto. 1º	Antonio Quesada Gordo
Nacional de niños "2º Departamento"	Dpto. 2º	Juan Sánchez de Medina García
Nacional mixta "Departamento 3º"	Dpto. 3º	Cipriano Guillén de la Cruz
Nacional de niños "4º Departamento"	Dpto. 4º	Antonio Reina León
Nacional mixta de "El Garabato"	Dpto. 5º	Manuel Porras González
Nacional de niños "Las Pinedas"	Dpto. 7º	Jacinto Lama Ruiz
Nacional mixta "La Barriaga"	Dpto. 7º	Antonio Linares Hoyos
Nacional mixta del "Rinconcillo"	Dpto. 8º	José García González
Nacional de niños de "Fuencubierta"	Dpto. 9º	Manuel Fernández Ramos

Fuente: A.M.L.C., caja 564. Elaboración propia.

No obstante, el año siguiente la situación cambiaría bien poco. Tras una circular de 2 de octubre de 1933 de la Dirección General de Primera Enseñanza, en la que se daban las instrucciones pertinentes para el inicio del nuevo curso de instrucción de adultos, de nuevo todos los maestros de la localidad, con la única excepción del maestro de la escuela nacional nº 2 de niños de La Carlota, se mostraron dispuestos a dar clases para adultos de ambos sexos. Dolores Acebal probaría otra vez suerte, en esta ocasión en compañía de Matilde Vasconi Cobos, maestra de la escuela nacional mixta de «Aldea Quintana», pero los resultados diferirían bien poco de los del curso anterior; a los pocos días de clase se le indicó que no podía seguir impartíendolas.

Como hemos podido ver, la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1932 dejaba en manos del maestro la decisión de impartir o no las clases de adultos; lo cual provocó profundas desigualdades a nivel nacional en su impartición. De ahí que la Dirección General de Primera Enseñanza decidiese, mediante la Orden Circular de 28 de octubre de 1934, suprimir el carácter voluntario de la prestación y determinara que la obligatoriedad para impartir clases de adultos alcanzaba a todos los maestros varones.

En otro orden de cosas, carecemos de datos globales que nos indiquen el número de asistentes a las clases en relación con la población total analfabeta, pero datos aislados nos permiten considerar que su número no fue muy elevado. Prueba de ello son los datos de los cursos 1932-1933 y 1933-1934. En el primero sólo se matricularon 180 alumnos para todo el término municipal colono; y en el segundo, aunque carecemos de la cifra total, el número de inscritos debió de ser similar, como parece deducirse de los datos parciales conservados³⁹. Asimismo, es bastante indicativo

³⁶ C. RUIZ RODRIGO, *Política y educación en la...*, p. 171.

³⁷ J. BENVENUTY MORALES, *Educación y política educativa en...*, p. 90.

³⁸ A pesar de que en el presente trabajo casi no hemos tratado la figura de los maestros, en parte por la asfixiante escasez de datos sobre ellos -en exceso parciales e inconexos-, sí nos gustaría apuntar que esta maestra de La Carlota, así como algún otro, mantuvo una tensa relación con los vecinos del Departamento en el que ejercía su profesión. Tanto es así que incluso los vecinos de La Chica Carlota solicitaron se cese al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1936 (Véase el Apéndice documental).

³⁹ En este curso académico constan como matriculados 29 alumnos en la escuela nacional de niños «4º Departamento», 26 en la escuela nacional de niños de Las Pinedas, 24 en la escuela nacional mixta «La Barriaga» y 17 en la escuela nacional mixta del Rinconcillo.

de esta escasa asistencia el reducido número de adultos matriculados durante la Segunda República en la escuela nacional nº 1 del casco urbano de La Carlota.

Gráfico 3
Adultos matriculados en la escuela nacional nº 1 de La Carlota entre 1931 y 1936

Fuente: A.M.L.C., libro 235. Elaboración propia.

Ahora bien, ¿cuál era el perfil del alumno que asistía a las referidas clases de adultos? Curiosamente la de individuos bastante jóvenes. Nos serviremos, con objeto de explicitar esto aún más, de los datos más completos que han llegado hasta nosotros, y que se corresponden con la ya referida escuela nacional de niños nº 1 de La Carlota⁴⁰. Somos conscientes, obviamente, de su escaso carácter representativo ya que se trata de un centro ubicado en el casco urbano en una localidad en la que la mayor parte de su población vivía diseminada. No obstante, creemos que algunas características como las edades de los alumnos serían bastante coincidentes. Apuntado esto, pasaremos a indicar que en los cursos 1934-35 y 1935-36 las edades de los alumnos de este centro estaban comprendidas entre los catorce y los veintitrés años. Prueba evidente de la ineficacia de la instrucción de niños y niñas en La Carlota.

Por otro lado, en lo que respecta a la profesión que desempeñaban estos alumnos, contamos con datos de esta escuela para los dos últimos cursos de la República. De ellos se colige que en su mayor parte trabajaban en actividades de carácter secundario o terciario, destacando los carpinteros, los herreros y los dependientes. Una realidad en modo alguno trasladable al ámbito rural de La Carlota; allí, casi con seguridad, la práctica totalidad de individuos matriculados desempeñarían actividades agrarias.

Gráfico 4

Ámbito profesional de los adultos matriculados en la escuela nº 1 de La Carlota en el curso 1935-1936

Fuente: A.M.L.C., libro 235. Elaboración propia.

Por último, dentro del ámbito de la enseñanza de adultos, no debemos olvidar el papel que desempeñarían las *escuelas* establecidas en los centros obreros de La Carlota republicana; tan destacada fue a veces esta faceta en su seno que algunos de sus nombres llegarían a reflejarlo, tal y como fue el caso del Centro Instructivo de Obreros de La Fuencubierta⁴¹. Aunque es poco lo que conocemos, parece que fueron bastante importantes.

Lejos de lo que pudiera pensarse, para nada es extraño que jornaleros de La Carlota y sus Departamentos durante la Segunda República, a los que se presupone en nuestros días unos conocimientos muy rudimentarios, leyesen prensa de temática obrera e incluso que se atreviesen con lecturas, relacionadas casi siempre con su quehacer cotidiano, de mayor complejidad.

Como ejemplo ilustrativo de lo que acabamos de afirmar, expondremos el caso concreto de una organización obrera radicada en el 2º Departamento de La Carlota, denominada «La Antorcha Proletaria»⁴². Por referencias orales, nos consta que entre sus socios circulaban algunos libros destinados a la instrucción de obreros, y que éstos los empleaban para dar ellos mismos clases a sus hijos e hijas. Unos libros que excedían ampliamente los conocimientos básicos que se suponen a un jornalero o pequeño agricultor de esta época, ya que supuestamente no pasaban de leer, escribir y hacer algunas cuentas. De este modo, fue posible que tuviesen conocimientos acerca de cómo establecer diversos tipos de contratos (de arrendamientos, de aprendices y oficiales,...), así como nociones acerca de cómo se estructuraban y debían rellenar

⁴⁰ A.M.L.C., libro 235.

⁴¹ Ciertamente, el objetivo principal de esta organización obrera, constituida muchos años antes del establecimiento de la Segunda República, fue el de difundir entre sus socios conocimientos y técnicas relacionadas con sus actividades profesionales.

⁴² Curiosamente la única sociedad de orientación comunista establecida en La Carlota, la cual en líneas generales era más afín al socialismo y al anarcosindicalismo; de ahí su escaso número de socios. Es más, su más que probable fundador ni siquiera era natural de este municipio, sino de Bujalance. No debe extrañarnos pues que esta organización coexistiese en esta demarcación administrativa colona con otra afecta a la UGT, la «Sociedad de Trabajadores de la Tierra del 2º Departamento».

Patio interior del Ayuntamiento de La Carlota. Durante la Segunda República se ubicaban en su planta superior las escuelas de instrucción primaria. Fuente: Archivo fotográfico de Rafael Bernier Soldevilla.

documentos tales como pagarés, recibos o letras de cambio. Todo con el objetivo final de alejarse lo más posible de la terrible indefensión que conllevaba el desconocimiento.

4. LA ALARGADA SOMBRA DE 1936

Ya en la temprana fecha del 19 de julio de 1936, La Carlota se encontraba casi totalmente integrada en la zona nacional⁴³. Por tanto, desde entonces participaría de un nuevo escenario político; muy diferente al que había disfrutado entre 1931 y 1936. La nueva patria se iba a asentar en una política de liquidación de los adversarios republicanos, que, gradualmente, se derivaría hacia la organización de una verdadera represión que permitiese el sostenimiento del Movimiento Nacional, la extinción de las reivindicaciones obreras, el recorte de libertades y el firme asentamiento del aparato ideológico franquista.

Como es obvio, la educación sería uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoyó este nuevo sistema de dominación; de ahí que en los primeros años de la dictadura no podamos encontrar demasiados aspectos pedagógicos o educativos en la instrucción impartida en las escuelas⁴⁴.

De lo cual se deduce fácilmente que la escuela de la postguerra española fue, por sistema, la antítesis de la escuela republicana. Se mostraría profundamente confesional, muy reglamentada y vigilada, así como con un fuerte componente patriótico y jerárquico. Que en las escuelas se aprendiese a leer o a escribir no importaba tanto como que se inculcase en los alumnos la ideología oficial. Y, para ello, con un

crucifijo en las aulas y algunos catecismos parecía ser suficiente.

Este desinterés oficial se haría muy patente en las escasas partidas destinadas al arreglo y construcción de centros educativos. Es más, ni siquiera se tomarían en consideración propuestas tan interesantes como la elevada por el maestro nacional del 4º Departamento de La Carlota en 1947 al Ayuntamiento de esta localidad, en la que no sólo se detallaban numerosas e interesantísimas mejoras, sino en la que además se ofrecían los medios de financiación para que éstas no tuviesen que ser costeadas por el municipio.

De este modo, hasta avanzada la década de los cincuenta, no se pondría en marcha una verdadera política de mejora en equipamientos educativos; aunque no afectaría por igual a todo el territorio nacional. Así, nos consta que todavía en 1957 las escuelas de La Carlota mostraban «un material escolar anticuado en parte, muy deteriorado y, a todas luces, insuficiente para su crecida matrícula». Es más, «la mayoría de los locales escuelas de los Departamentos no reunían el mínimo de condiciones higiénicas exigidas: capacidad, luz, ventilación,...»; incluso las de «la capitalidad del municipio carecían de servicios»⁴⁵.

Término municipal de La Carlota. Elaboración propia.

⁴³ El golpe de estado contó inicialmente con muy pocos partidarios en La Carlota, pues sus habitantes eran mayoritariamente de izquierdas (baste indicar que el Frente Popular alcanzó más del 75% de los votos en las elecciones de febrero de 1936). Sin embargo, los sublevados contaron a su favor con la adhesión a su causa de los integrantes del puesto de la guardia civil establecido en esta localidad; especialmente con la de su comandante. Éste, mientras fingía ante las autoridades municipales su repulsa al alzamiento militar, establecería contacto con otros militares sublevados; logrando no sólo que la localidad fuese ocupada inmediatamente, sino incluso acompañar al propio alcalde (que iba con él de manera voluntaria, ya que lo creía fiel defensor de la República) hasta el lugar de su fusilamiento.

⁴⁴ Antes bien, en estos años lo que verdaderamente destaca en el ámbito educativo es la triste iniciativa de las depuraciones de maestros y maestras. Sobre este particular véanse, entre otros, ÁLVAREZ OBLANCA, W., *La represión de la posguerra en León. Depuración de la enseñanza, 1936-1943*, León, 1986; CRESPO REDONDO, J. y otros, *Purga de maestros en la Guerra Civil*, Valladolid, 1987; OSTEOLAZA ESNAL, M., *El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra civil y el franquismo (1936-1945)*, San Sebastián, 1996; y MORENTE VALERO, F., *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943)*, Valladolid, 1997.

⁴⁵A.M.LC., libro 234.

5. CONCLUSIONES

Una vez realizada, pues, toda esta serie de análisis parciales, estamos en disposición de plasmar las principales características del tema que nos ocupa. Como hemos visto, La Carlota de la Segunda República mostraba un número insuficiente de centros escolares que, como era habitual en la época, carecían de muchos elementos en su dotación. A pesar de los deseos e iniciativas de las autoridades republicanas, más exactamente de los concejales socialistas de la corporación municipal, los resultados obtenidos en materia educativa distarían bastante de lo inicialmente pretendido. Hubo muchos avances, pero evidentemente no todos los necesarios.

Por otro lado, también hemos podido constatar un elevadísimo absentismo escolar. Sólo el casco urbano de La Carlota, con un porcentaje de asistencia de casi el 55%, se desmarcaría de esta tendencia. Contribuiría, sin duda, a ello tanto el mayor porcentaje de población dedicada a actividades secundarias y terciarias que allí estaba domiciliada como la existencia de la única escuela de párvulos⁴⁶. Una realidad que, en teoría, debería haber tenido su reflejo en un alto número de alumnos matriculados en las clases nocturnas de adultos; pero no fue éste el caso.

Ciertamente, el número de asistentes a las clases de adultos no fue muy elevado, pero no cabe duda de que su extensión contribuyó a incrementar el nivel de alfabetización de La Carlota. Lamentablemente la inexistencia de estadísticas para este lustro, así como el estallido de la Guerra Civil, nos impide conocer hasta qué punto fueron importantes. En cualquier caso, no debemos olvidar, y menos aún minusvalorar, el activo papel que hubieron de desempeñar las *escuelas* creadas en el seno de no pocas organizaciones obreras de La Carlota para la extensión de la escritura y la lectura.

APÉNDICE DOCUMENTAL

La Carlota (6º Departamento), 29 de abril de 1936. Carta de numerosos padres de alumnos de la escuela nacional mixta del 6º Departamento al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública en la que solicitan la destitución de la maestra que regenta dicho centro⁴⁷.

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública.

Los que suscriben, todos padres de familia, mayores de edad, vecinos de La Carlota (Córdoba), con domicilio en el Sexto Departamento, ante Vuestra Excelencia, con el mayor respeto, denuncian:

1º. Que la maestra de este Departamento, doña Dolores Acebal Sierra, maestra nacional de este

Planta de la escuela nacional mixta del Departamento 3º de La Carlota en 1933. Fuente: A.M.L.C., caja 564.

Departamento, no cumple sus deberes tal y como marcan las leyes, pues tiene la escuela abandonada completamente.

2º. Que el esposo de la citada maestra, don Francisco Leiva Repiso, es el encargado de dar lección en la citada escuela, afiliado a un partido monárquico, y es tan grosera la labor que viene realizando que está desprestigiando no sólo a los niños de este Departamento sino a las personas mayores, pues en sus tertulias sólo se ocupa de hacer propaganda facista (sic) y con este proceder llegará un día que traerá un conflicto de orden público.

Por todo lo expuesto pedimos a Vuestra Excelencia la fulminante destitución de la citada maestra y su esposo para bien de este Departamento, la moral y el prestigio de la enseñanza, que a nuestro juicio debe ser correcta y como marcan las leyes.

Esperamos ser atendidos por el recto proceder de Vuestra Excelencia, y así contribuirá a beneficiar a este Departamento que tanto lo necesita.

6º Departamento de La Carlota (Córdoba), a 29 de abril del año mil novecientos treinta y seis. Los denunciadores e interesados. [Acompañan al escrito 80 firmas].

La Carlota, 10 de julio de 1936. Informe redactado a petición del Consejo Local de Primera Enseñanza sobre la denuncia presentada por los vecinos del 6º Departamento contra la maestra nacional Dolores Acebal⁴⁸.

Como resultado de las gestiones a realizar de información, por encargo y delegación del Consejo Local de 1ª Enseñanza, sobre la denuncia presentada suscrita por

⁴⁶ Una circunstancia que retrasaba el inicio de la enseñanza primaria en el término municipal de La Carlota hasta los seis años. En la capital del municipio, éste se situaba en los tres años de edad.

⁴⁷ A.M.L.C., caja 564. Se trata de la carta original, con registro de entrada en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 7 de mayo de 1936. Fue devuelta al Ayuntamiento de La Carlota por defecto de forma, instándosele a que la volviese a remitir correctamente.

⁴⁸ *Ibid.*

Planta de la escuela nacional unitaria de niños del Departamento 4° de La Carlota en 1933. Fuente: A.M.L.C., caja 564.

varios vecinos del 6° Departamento rural de esta villa, sobre la maestra de escuela doña Dolores Acebal Sierra; hechas las oportunas diligencias han dado como resultado el siguiente

INFORME

Entrevistado con el alcalde pedáneo y varios vecinos más de dicho Departamento sobre la veracidad de la denuncia formulada, estos me confirman en un todo los hechos denunciados al Excelentísimo señor Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el mes de mayo último, además he sacado como consecuencia que no sólo el completo estado de abandono que existe por parte de doña Dolores Acebal, al dejar de asistir a dar clase y a cumplir con su cometido, que de esta misión tiene encargado a su señor esposo, el cual según se comprueba es de lo más inmoral que puede haber dentro de una clase por cuyas razones, han tenido necesidad de tomar parte activa en el asunto los padres de las niñas y como es consiguiente, retirándolas del colegio.

Dado en La Carlota, para el Consejo Local de 1ª Enseñanza, a diez de julio de mil novecientos treinta y seis. El vocal informador, Antonio Rosales [rubricado].

La Carlota (4° Departamento), 17 de abril de 1947. Carta del maestro nacional del 4° Departamento, Ángel Galán Rodríguez, al señor Alcalde-Presidente de la Junta Municipal de Educación Primaria de La Carlota

solicitando diversas mejoras para la escuela que regenta⁴⁹.

Muy señor mío y de mi más distinguida consideración: siempre he sustentado el criterio de que el procedimiento más eficaz para que una escuela cumpla su cometido es crearle un ambiente propicio para su desenvolvimiento. Más aún, me atrevería a afirmar que es el único. Por ello, por estar convencido plenamente de que es así, quisiera llamar la atención de nuestras autoridades con el fin de que tomen carta en este asunto que de tanta transcendencia es, y que tan de cerca nos afecta a todos.

Nuestra escuela, esta escuela del 4° Departamento (como la mayor parte de las escuelas rurales de España), y para hablar con más propiedad, nuestro campo, el campo español, espiritualmente es un páramo. Culpa que no es tanto de él ni de la escuela, como de la ciudad. De esa ciudad que sólo se acerca al campo a arrancarle la gala de sus perfumes y las riquezas de sus trigales, para, luego, no dignarse apenas a darle las migajas de sus festines, como muy bien dice nuestro inspector, señor Serrano de Haro. Y conste que no trato de abrir aquí una pugna entre el campo y la ciudad, sino todo lo contrario.

Es preciso, pues, transformar este ambiente frío; caldearlo y llegar a formar una escuela activa, vívida, llena de alegría y de esperanza, que será la que forme también los hombres optimistas, alegres, activos y llenos de sana alegría que por tener su pensamiento puesto en Dios, lo tendrán también en su prójimo. Esto es: una escuela española,

⁴⁹ Ibid.

una escuela cristiana. Este Departamento no tiene más institución del espíritu que su escuela y está ¡cómo!: mutilada y falta de vida. Y si ninguna debe ser eso, mucho menos esta que tengo el honor de regentar, que su campo de acción ha de abarcar tanto como sea necesario para suplir la falta de esas instituciones de orden espiritual, ya que por carecer de tantas, le falta hasta la más esencial: el templo.

Mas, ¿cómo conseguiremos esto? Sencillamente, dándole lo que necesita: estableciendo un campo agrícola anejo a la mutualidad que se implantará donde se puedan crear los cotos escolares más en armonía con el medio: avícola, apícola, cunícola, sericícola, forestal, etc., de los cuales sacarían inmensos beneficios en el orden material y espiritual; creando una biblioteca escolar que pudiera ser circulante y llegar hasta los propios hogares; implantando la cantina escolar, siquiera sea en los meses de invierno; estableciendo el ropero escolar, colonias escolares, etc.; en suma, haciendo una verdadera escuela. Se dirá que ello supone un proceso largo y, sobre todo, costoso. Pero yo aseguro que todo se puede conseguir con un poco de buena voluntad y apoyo por parte de las autoridades. Esto sí es esencial; mucho más que la parte económica.

Por lo que respecta a mí, pueden contar que no regatearé ni esfuerzo ni entusiasmo para llegar a la cima. Y creo que merece la pena, por parte de todos, un pequeño sacrificio, si sacrificio se puede llamar a esto, en bien del mundo infantil, con lo cual habremos cumplido un deber que la sociedad algún día, y sobre todo Dios, nos lo tendrán en cuenta. Vale la pena, digo, meditarlo despacio. Pensemos para ello lo que sería la escuela si se desarrollara en un ambiente propicio a la germinación y desarrollo de su amplia sementera de bien y de verdad.

Si hubiera cantina y ropero, los niños no dejarían de recibir su educación por culpa del hambre y del frío. Si hubiera una biblioteca bien organizada, la acción de la escuela se prolongaría prodigiosamente y la lectura noble y amena reemplazaría a otros esparcimientos peligrosos y groseros. Si desde pequeños se acostumbraran los muchachos a la cría de animales, renacerían nuestras viejas industrias caseras y cada familia aumentaría facilísimamente sus ingresos y la economía generaría notablemente robustecida, generalizando este ejemplo. Si los niños, en fin, aprendieran a conocer las tierras por los elementos preponderantes de ellas y los cultivos apropiados en cada caso, así como las enmiendas y abonos que deben emplearse según la composición de aquellos, sabrían aprovecharlas eficazmente y obtener un rendimiento mucho mayor, llevando consigo un gran cariño a la agricultura, base de nuestra riqueza patria.

Y todo se puede hacer, como digo, con un poco de entusiasmo por parte de todos. El Ayuntamiento dispone de medios poderosísimos para conseguirlo. ¿Cómo? Consignando en sus presupuestos cantidad suficiente para ello. De algunas cosas tiene obligación (Art. 10 del R.D. de 6 de febrero de 1926). Otros capítulos, obligatorios también, podrían destinarse a esto, prescindiendo, al menos por algún tiempo, de aquellos servicios. Y otras cosas, por último, puede y debe hacerlas, aunque no sea en su totalidad sino para poner en marcha la obra.

Porque conozco la competencia de nuestras autoridades, porque sé que no he de salir defraudado en mi propósito y que merecerá unos minutos de seria reflexión, que le llevarán al convencimiento de la necesidad de la obra, acudo a la Junta Municipal de Educación Primaria y al Ayuntamiento solicitando el apoyo necesario para conseguirlo.

Usted, señor alcalde, conoce mucho mejor que yo los secretos de este Departamento, y sabe a quién y cómo podríamos recurrir para que nos cediera en arrendamiento siquiera dos hectáreas de terreno cercano a la escuela para dar principio. Los trabajos que, por su índole, no pudieran hacer los niños, se podrían llevar a cabo por prestación personal. Algunos enseres y local apropiado, con ayuda de algunos vecinos, nos facilitaría en el invierno abrir una cantina escolar. Algunas funciones benéficas y rifas autorizadas nos darían fondos con que poder iniciar la creación del ropero escolar. Y, por último, su propia iniciativa nos podría ayudar a buscar alguna solución para que este propósito se vea coronado por el éxito.

Esperando verme apoyado por su valiosa cooperación, y de las personas que por su representación social puedan hacer cundir el ejemplo; queda siempre a su disposición, Carlos Galán Rodríguez [rubricado].

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ OBLANCA, W., *La represión de la posguerra en León. Depuración de la enseñanza, 1936-1943*, León, 1986.
- BENVENUTY MORALES, J., *Educación y política educativa en Cádiz durante la Segunda República (1931-1936). Análisis de la reforma*, Cádiz, 1987.
- BERNIER, R., «Egoísmo», *El Popular*, 28 de febrero de 1931.
- CANES GARRIDO, F., «Las misiones pedagógicas: educación y tiempo libre en la Segunda República», *Revista Complutense de Educación*, 4/1 (1993), p. 147-168.
- CARULLA, J. y A., *La Guerra Civil en 2000 carteles. República, Guerra Civil, Posguerra*. Vol. 1. Barcelona, 1996.
- CRESPO REDONDO, J. y otros, *Purga de maestros en la Guerra Civil*, Valladolid, 1987.
- GÓMEZ ORFANEL, G., «Panorama de las diversas tendencias educativas del siglo XX», *Revista de Educación*, 242 (enero-febrero 1976), pp. 5-21.
- LOZANO SEIJAS, C., *La educación republicana, 1931-1939*, Barcelona, 1980.
- MOLERO PINTADO, A., *La reforma educativa de la Segunda República española. Primer bienio*, Madrid, 1977.
- MORENTE VALERO, F., *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943)*, Valladolid, 1997.
- OSTEOLAZA ESNAL, M., *El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra civil y el franquismo (1936-1945)*, San Sebastián, 1996.
- PALMERO CÁMARA, M.C., *Educación y sociedad en La Rioja republicana (1931-1936)*, Salamanca, 1990.

- PASTOR UGENA, A., «Situación de la escuela primaria en Madrid durante la Segunda República. La acción socialista en el ayuntamiento (1931-1933)», *Revista Complutense de Educación*, 5/1 (1994), pp. 271-288.
- PÉREZ GALÁN, M., *La Enseñanza en la Segunda República española*, Madrid, 1975.
- RUIZ RODRIGO, C., *Política y educación en la II República (Valencia 1931-1936)*, Valencia, 1993.